

ТОК КҮШІНІҢ ӨЛШЕМ БІРЛІГІНІҢ ЭЛЕКТРЛІК КЕДЕРГІ (КВАНТТЫҚ ХОЛЛ ЭФФЕКТИ) ЖӘНЕ КЕРНЕУ (ДЖОЗЕФСОН ЭФФЕКТИ) АРҚЫЛЫ МЕТРОЛОГИЯЛЫҚ ҚАДАҒАЛАНУЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

ТАТАЙ МЕЙІР БЕРКІНҚЫЗЫ

«Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ» атындағы университеті. Көлік және энергетикалық факультеті

Ғылыми жетекші-ЖҰМАҒАЛИ А.К

Астана, Қазақстан

Аннотация. Бұл мақалада ток күшінің өлшем бірлігінің метрологиялық қадағалануын қамтамасыз ету әдістері қарастырылған. Ток күшін жанама түрде қайта өндіру тұрақты электр кернеуі мен электрлік кедергінің өлшем бірліктеріне негізделіп, сәйкесінше Джозефсонның кванттық эффекті және кванттық Холл эффекті арқылы жүзеге асырылады. Зерттеу барысында Қазақстан Республикасының «ҚазСтандарт» РМК-да сақталатын тұрақты электр кернеуінің және электрлік кедергінің мемлекеттік эталондарының құрылымы, жұмыс істеу принциптері және метрологиялық сипаттамалары талданды.

Ток күшінің өлшем бірлігін беру Ом заңы негізінде жүзеге асырылып, кванттық эталондар арқылы алынған кернеу мен кедергі мәндері қолданылды. Өлшеу нәтижелерінің дәлдігі мен сенімділігі анықталмағандықты бағалау арқылы көрсетілді. Қарастырылған әдістер ток күшінің өлшем бірлігінің Халықаралық бірліктер жүйесіне (SI) толық қадағалануын қамтамасыз етеді

Кілт сөздер: метрологиялық қадағалану, ток күші, Джозефсон эффекті, кванттық Холл эффекті, электрлік кернеу, электрлік кедергі, мемлекеттік эталон.

Кіріспе

Электрлік өлшеулер қазіргі заманғы метрологияның маңызды бағыттарының бірі болып табылады. Электр тогының күші энергетикада, өнеркәсіпте, телекоммуникацияда және ғылыми зерттеулерде кеңінен қолданылады. Осы шаманың өлшем бірлігінің дәлдігі мен бірізділігі өлшеу нәтижелерінің сенімділігін қамтамасыз етудің негізгі шарты болып табылады.

Электр тогы деп электр өрісінің әсерінен зарядталған бөлшектердің электрондар, иондар өткізгіш ішінде бағытталған қозғалысын айтады. Бұл құбылыс заттың электрөткізгіштік қасиеттерімен және сыртқы электр өрісінің болуымен анықталады.

Электрлік құбылыстарды сандық сипаттау басқа да электрлік шамаларды есептеу үшін ток күшінің мәнін анықтау аса маңызды.

Электр тізбектерінде токты өлшеу амперметрдің көмегімен жүзеге асырылады. Өлшем бірлігінің тұрақтылығы мен және халықаралық стандартқа сәйкестігі токтың физикалық сипаттамаларын жоғары дәлдікпен анықтауға мүмкіндік береді.

Халықаралық бірліктер жүйесінде (SI) ток күшінің бірлігі – ампер – тікелей емес, жанама әдіспен жүзеге асырылады. 2019 жылдан бастап SI бірліктер жүйесінде Ампер (A) элементар зарядының е сандық мәнін бекіту арқылы қайта анықталды. Оның мәні дәл:

$$e = 1,602176634 \times 10^{-19} \text{ Кл},$$

мұнда Кл (кулон) = A · c

Қазіргі анықтама бойынша электр тогының күші бір секунд ішінде $\frac{1}{1,602176634 \times 10^{-19}}$ элементар зарядтың өтуіне тең. Электр тогының күші элементар зарядтардың өтуіне тәуелді.

$$I = \frac{n \cdot e}{t}$$

мұндағы:

n – өткен элементар зарядтар саны

e – $1,602176634 \times 10^{-19}$ Кл,

t – уақыт(с)

Осылайша, амперді анықтау бұрынғыдай өткізгіштер арасындағы өзара әсерлесу күшіне негізделмей, орнына фундаменталды тұрақтарға байланыстырылған табиғи өлшемдерге сүйенеді.

Қазстандартта кванттық физика принциптеріне негізделген ток күші эталонын ішкі зертханаларында жүзеге асырмайды. Жыл сайын өзінің басқа ұлттық метрология орталықтарына калибрлеуге алып барады. Ұлттық метрологиялық институттар шет мемлекеттердің метрология орталықтарымен калибрлеу жоспарларын және өлшеулердің салыстырмалы талдауларын тұрақты түрде жүзеге асырады, сондықтан құралдардың дәлдігі шетелдік эталондарға негізделген.

Қазстандартта кернеу мен кедергі кванттық физика арқылы анықталып өлшеніп жатыр. Ток күші өлшем бірлігі үшін метрологиялық тәуелсіздік алу үшін Ом заңы арқылы кернеу мен кедергіні кванттық физика арқылы тауып, ток күшін Питон жанама әдіспен анықтау метрологиялық тәуелсіздікке жетудің тиімді жолы.

Ом заңы өткізгіштегі заряд тасымалдаушылардың бағытталған қозғалысы электр өрісінің әсерінен туындайтын және токтың шамасы заттың электрөткізгіштік қасиеттерімен анықталады.

Ток күші мен кернеу, кедергі арасындағы байланыс Ом заңымен өрнектеледі:

$$I = \frac{U}{R}$$

I – ток күші, A ;

U – тұрақты электр кернеуі, V ;

R – электрлік кедергі, Ω .

Осыған байланысты ток күшінің өлшем бірлігінің метрологиялық қадағалануын қамтамасыз ету үшін кернеу мен кедергінің жоғары дәлдікті эталондары қажет. Қазіргі метрологияда бұл мәселе кванттық физикалық эффектілерге негізделген эталондар арқылы шешіледі.

Джозефсон эффекті асқын өткізгіш материалдар арасында орналасқан жұқа диэлектрлік қабат арқылы электрондардың туннельдік өтуі нәтижесінде пайда болатын кванттық құбылыс болып табылады. Бұл эффект тұрақты электр кернеуін фундаменталды физикалық тұрақтылар арқылы қайта өндіруге мүмкіндік береді. Джозефсон эффекті келесі теңдеумен сипатталады:

$$U = \frac{nhf}{2e}$$

мұндағы

n – Джозефсон қадамының реттік саны;

h – Планк тұрақтысы;

f – микротолқын жиілігі;

e – элементар заряд.

Бұл формуладан кернеу мәні материал қасиеттеріне тәуелсіз екені көрінеді. Осы себепті Джозефсон эффекті тұрақты электр кернеуінің өлшем бірлігін қайта өндіруде ең жоғары дәлдікке ие. Планк тұрақтысы h және элементар заряд e уақыт бойынша өзгермейтін тұрақтылар, сондықтан алынған өлшемдер тұрақты болып қалады. Джозефсон эффектілері арқылы алынатын өлшемдердің дәлдігі 10^{-8} деңгейінде, индустриялық өлшеулер үшін жоғары сенімділікті қамтамасыз етеді.

Қазақстан Республикасында Джозефсон эффектіне негізделген тұрақты электр кернеуінің мемлекеттік эталоны «ҚазСтандарт» РМК-да сақталады және $\pm(0-10)$ В диапазонында кернеуді қайта өндіреді.

Кванттық Холл эффекті күшті магнит өрісінде және төмен температурада орналасқан екі өлшемді электрондық жүйелерде байқалады. Бұл жағдайда Холл кедергісі дискретті квантталған мәндерге ие болады және сыртқы факторларға тәуелсіз болады. Кванттық Холл эффекті келесі формуламен өрнектеледі.

$$R_H = \frac{h}{e^2 i}$$

R_H – Холл кедергісі;

h – Планк тұрақтысы;

e – элементар заряд;

i – кванттау деңгейінің бүтін саны.

Клитцинг тұрақтысының номинал мәні:

$$R_k = 12906,40373 \text{ Ом}$$

Бұл тұрақты электрлік кедергінің өлшем бірлігін қайта өндірудің негізі болып табылады. Қазақстан Республикасында кванттық Холл эффектіне негізделген электрлік кедергінің мемлекеттік алғашқы эталоны гетероқұрылымында жүзеге асырылған.

Ток күшін тікелей қайта өндіру күрделі болғандықтан, ол тұрақты кернеу мен электрлік кедергінің көмегімен жанама түрде анықталады. Джозефсон эффекті арқылы алынған кернеу мен кванттық Холл эффекті арқылы алынған кедергі мәндерін Ом заңының өрнегіне қоямыз:

$$I = \frac{U}{R} = \frac{\frac{nhf}{2e}}{\frac{h}{e^2 i}}$$

Бөлшекті ықшамдау нәтижесінде Планк тұрақтысы h қысқарады:

$$I = \frac{nhf}{2e} \cdot \frac{e^2 i}{h}$$

Қысқартудан кейін ток күшінің өрнегі келесі түрге келеді:

$$I = \frac{nfei}{2}$$

Бұл өрнек ток күшінің өлшем бірлігі фундаменталды физикалық тұрақтылар арқылы SI жүйесіне тікелей байланысатынын көрсетеді.

1-кесте. Кванттық Холл эффектіне негізделген эталон сипаттамалары

№	Көрсеткіш атауы	Мәні
1.	Клитцинг тұрақтысы	12906,40373 Ом
2.	Өлшем нәтижесінің орташа квадраттық кателігін бағалау($S\Sigma$)	$2 \cdot 10^{-8}$ аспайды

3.	Жүйелік қате	$5 \cdot 10^{-8}$ аспайды
4.	Кеңейтілген белгісіздік	0,05%
5.	Қамту коэффициенті	$k=2$
6.	Сенім деңгейі	$P=0.95$
7.	Жүйелі қателік	0,01%

2- кесте. Тұрақты кернеу эталонының негізгі сипаттамалары

№	Көрсеткіш атауы	Мәні
1.	Электрқозғаушы күш диапазоны	$\pm(0 \div 10)B$
2.	A типі бойынша стандартты белгісіздік	0,8нВ
3.	B типі бойынша стандартты белгісіздік	1,2нВ
4.	Жиынтық стандартты белгісіздік	1,45нВ
5.	Кеңейтілген белгісіздік $k=2$	3,0нВ
6.	Эталонның жылдық тұрақсыздығы	-0,1нВ

Қорытынды

Жүргізілген жұмыста ток күшінің өлшем бірлігінің метрологиялық қадағалануын қамтамасыз ету кванттық Джозефсон және кванттық Холл эффекттеріне негізделгені көрсетілді. Тұрақты электр кернеуінің өлшем бірлігі Джозефсон эффекті арқылы, ал электрлік кедергінің өлшем бірлігі кванттық Холл эффекті арқылы жоғары дәлдікпен қайта өндіріледі. Осы екі кванттық эталонды қолдану нәтижесінде ток күшінің өлшем бірлігі Ом заңы негізінде жанама түрде анықталады.

Метрологиялық қадағалану тізбегін қолдану өлшеу нәтижелерінің Халықаралық бірліктер жүйесіне (SI) үздіксіз байланысын қамтамасыз етеді, сондай-ақ өлшеулердің дәлдігі мен сенімділігін арттырады. Қадағалану барысында белгісіздіктің сандық бағалануы ток күшінің өлшем бірлігін беру кезінде қателіктердің бақылауда болуын қамтамасыз етеді.

Қазақстан Республикасында «ҚазСтандарт» РМК-да сақталатын мемлекеттік эталондар кванттық эффекттерге негізделген заманауи метрологиялық база болып табылады. Аталған эталондарды қолдану электрлік өлшеулер саласында ұлттық өлшем бірліктерінің халықаралық деңгейде танылуына, сондай-ақ өндірістік және ғылыми өлшеулердің сапасын арттыруға мүмкіндік береді. Осылайша, метрологиялық қадағалану жүйесін қолдану ток күшінің өлшем бірлігін қайта өндіру мен берудің бірізділігін, тұрақтылығын және жоғары дәлдігін қамтамасыз ететіні қорытындыланды.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Электрлік кедергінің мемлекеттік алғашқы эталонының паспорты KZ.01.01.00053–2010. – Астана: РГП «ҚазСтандарт», 2010..
2. Тұрақты электр кернеуінің мемлекеттік эталонының паспорты KZ.01.01.00058–2011. – Нұр-Сұлтан: РГП «ҚазСтандарт», 2021.
3. Кутц Р. Л. Джозефсон кернеу эталондары // Reports on Progress in Physics. – 1996. – Vol. 59. – P. 935–992.
4. ГОСТ 8.010–2013. Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений. – М.: Стандартинформ, 2013. – 24 с.
5. The quantized Hall effect. Reviews of Modern Physics. – 1986. Vol. 58, pp. 519–531
6. Kibble B. P., Robinson I. A. Principles of a new generation of quantum electrical standards. Metrologia. 2014. Vol. 51. pp. S132–S139.
7. Joint Committee for Guides in Metrology (JCGM). International Vocabulary of Metrology — Basic and General Concepts and Associated Terms (VIM). JCGM 200:2012, 3rd ed. Sèvres: BIPM, 2012.
8. BIPM. The International System of Units (SI). – 9th ed. – Paris: Bureau International des Poids et Mesures, 2019.